

Xulqi og'ishgan bolalarda tobe axloq tushunchasi va ularga psixologik yordam.

Bobojonova Zuhra

Urganch davlat Unversiteti Pedagogika fakulteti amaliy psixologiya ta'lim yo'nalishi
birinchi bosqich talabasi

Annotatsiya:Maqolada xulqi og'ishgan bolalarda tobe axloqning vujudga kelishi va tobe axloq turlari va ularga tavsiv berilgan, xulqi og'ishganlar ichida tobelangan bolalarga psixologik yordam ko'rsatish yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tobe axloq, kammuhtojlik fenomeni, kimyoviy tobelik, ozuqaga tobelik, moyillik, addiktiv axloq.

The concept of subordinate morality in children with deviant behavior and psychological support for them.

Zuhra Bobojonova, a first-year student of the field of applied psychology, Faculty of Pedagogy, Urganch State University

Annotation: The article describes the emergence of subordinate morality in children with deviant behavior, the types of subordinate morality and their description, and the provision of psychological support to subordinate children among deviant children.

Key words: dependent morality, deprivation phenomenon, chemical dependence, food dependence, addiction, addictive morality.

Azal-azaldan tobe axloqning turli shakllarini piyonistalik, ortiqcha yeyish, azart o'yinlar va boshqa ishqibozlikni nazarda tutganча zararli yoki yakson etuvchi odatlar deb ataganlar.

Tobelik atamasi ostida keng ma'noda " kimgadir yoki lazzat olish yoxud moshlashish maqsadida nimagadir suyanishga intilish" tushuniladi.

" Addiktiv axloq" atamasining ba'zi afzalligi uning baynalminal trankripsiyada, shuningdek, "addikta" yoki " addiktiv shaxs " kabi o'xshash odatlar bilan shaxsning o'xshashlik imkoniyatidir.

Bog'lanib qolgan (addiktiv) axloq shaxs deviant axloqning turi sifatida, o'z navbatida addiksiya obyekti bo'yicha ko'plab turlarga ajratiladi.

Tobe axloqning real hayotdagi obyektiga ko'ra quyidagicha turlari ajratilgan:

-kimyoviy bog'liqlik (chekish, toksimaniya, giyohga muhtojlik, dorilarga, ichkilikka bog'liqlik);

-ovqatlanish axloqning buzilishi (ko'p yeyish, ochlik, taomdan voz kechish);

-gembling - o'yinga tobelik (kompyuterga bog'lanib qolish, azart o'yinlar);

-jinsiy addiksiyalar (zoofiliya, fetishizm, pigmalionizm, transvestizm, vuayerizm, nekrofiliya);

-diniy destruktiv axloq (diniy fanatlik, sektaga tortilish)

Addiktiv axloq-deviant (og'uvchi) axloqning ba'zi moddalarini qabul qilish yoki e'tiborini doimiy ravishda shiddatli hissiyotlarini rivojlantirish va qo'llab turishga yo'naltirilgan faoliyatning ma'lum bir turiga yo'naltirilgan turiga qaratish vositasida o'z ruhiy holatini o'zgartirish yo'li bilan voqelikdan qochishga intilish.

N. Mak-Vilyam ichkilikbozlik, ko'p ovqat yeyish, giyohvanlik moddalarini iste'mol qilish, azart o'yinlar, xaridlar yoki jinsiy sarguzashtlarga ishqibozlikni g'oyatda zararli kompulsiv axloqning turli ko'rinishlari deb ataydi. Kammuhtojlik fenomeni. Zamonaviy nuqtai nazardan oila nafaqat tobe axloqning bo'lishida, balki quvvatlanishida ham ahamiyatli ro'l o'ynaydi.

Kammuhtojlik - bu oilaviy psixologik muammolarning yopiq doirasidir. Ko'pgina odamlar ichkilik, kofe, trankvilizatorlar kabi kimyoviy moddalardan keng foydalanadi. Mutaxassislarning fikricha, Rossiyada giyohlarni iste'mol qilish keyingi 10 yil ichida ijtimoiy fojia darajasiga yetgan. Giyohvandlik - ijtimoiy xatarli ruhiy xastalik bo'lib, eforiyaga (kayfga) erishish maqsadida turli kimyoviy birikmalarni qabul qilish markaziy asab tizimining alohida zona (joy)larni sun'iy qo'zg'alishdan iborat.

Deviatsiya (og'ish) ham insonga, ham uni o'rab turgan olamga xos bo'lgan o'zgaruvchanlik hodisasining bir jihati hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, xulqi og'ishganlar bilan ishlashda, ularga tashxis qo'yishda shoshilmaslik zarur. Puxta ishlangan reja asosida ularni turli tobelikdan qutqarishni o'z oldimizga eng oliy vazifa qilib olishimiz zarur. Ular bilan ishlaganda xulqi og'ishganlar oilasini ham befarq qoldirmasligimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Atadjanov, D.A.Saliyeva "Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi ". Qo'qon -2020.
2. N.G'.Karimova . " Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi ". Toshkent-2020.
3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7676356>

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/>

4. L.Ya.Olimov, A.M.Nazarov. “Xulqi og’ishgan bolalar psixologiyasi “ Toshkent-2020.